

La metodología RIAM aplicada a la evaluación ambiental de la cuenca baja del río Pánuco, México

María del Sol Muñoz Mortera¹, Juan Pablo Islao Catalán² Hermilo Ramírez León³, , Hector Barrios Piña⁴

^{1,3,4}*Instituto Mexicano del Petróleo*

²*Grupo de Ingeniería Hidráulica*

[¹*hrleon@imp.mx*](mailto:hrleon@imp.mx), [²*jpislao@hotmail.com*](mailto:jpislao@hotmail.com), [³*solm@imp.mx*](mailto:solm@imp.mx),

[⁴*hbarrios@imp.mx*](mailto:hbarrios@imp.mx),

Resumen

La cuenca del río Panuco, es una de las zonas prioritarias de acuerdo a su gran nivel de contaminación, en el presente estudio se utilizó la metodología RIAM (Rapid Impact Assessment Matrix), para realizar una evaluación de su estado ambiental, principalmente en la cuenca baja de dicho río. Se utilizaron los siguientes componentes, el de desarrollo sostenible que integra la parte social, económica y ambiental. Y la combinación de las interacciones que se componen de la parte socioeconómica, socioambiental y económico-ambiental. Para la aplicación de la metodología RIAM se construyeron matrices con base en la caracterización actual de la región y se aplican a la dinámica de los componentes ambientales. Se le da un valor numérico a cada criterio dependiendo de la importancia, y que representen los impactos más significativos y/o críticos en cada medio, ambiental físico, biológico y socioeconómico. Dando como resultado el diagnóstico y pronóstico con apreciaciones separadas. Los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología RIAM fueron la mayoría impactos negativos-ligeros (-A), seguidos de los impactos negativos (-B) y un impacto negativo moderado (-C) en alguno de los aspectos económico/operacionales. No se registro impactos generados por las actividades del turismo (N), debido principalmente, a que la zona no es una zona potencial para el turismo.

Palabras clave: RIAM, histograma, indicadores ambientales.

Índice

Introducción.....	1
15.1 Indicadores ambientales	3
15.2 Marco Conceptual.....	4
15.3 Elementos a monitorear	4
15.3.1 Niveles de seguimiento y de análisis.....	5
15.3.2 Seguimiento y análisis.....	5
15.4 Indicadores ambientales para el río Pánuco	6
15.4.1 Metodología.....	6
15.4.2 Aplicación a la cuenca baja del Pánuco.....	12
15.4.2.1 Delimitación de la zona para la evaluación	12
15.4.2.2 Caracterización de la subregión Pánuco.....	13
15.4.2.3 Resultados y discusión	20
15.4.2.4 Conclusiones.....	25
15.5 Bibliografía.....	25

Introducción

La cuenca del Río Panuco, es considerada como zona prioritaria de acuerdo al programa hidráulico 2001-2006, por su nivel de contaminación. El crecimiento y establecimiento urbano industrial de la zona la catalogan como la cuenca número uno por su magnitud en cuanto a la descarga de aguas residuales y la generación de demanda bioquímica de oxígeno de origen urbano e industrial.

Así mismo la parte baja de la cuenca, a sufrido un sin numero de eventos hidrometeorológicos que han sido motivo para la generación de estudios oficiales de información de particulares teniendo una gran variabilidad de temas y parámetros analizados por las diferentes instituciones. La generación de información específicamente la que da información de la salud de los ecosistemas es la más importante para aplicarla ya que muestra los cambios que ha sufrido el entorno debido a diferentes causas. Es por eso que el uso de herramientas que puedan dar un eficiente y rápido diagnostico son las más adecuadas. Y algunas de ellas es el establecimiento de indicadores ambientales.

15.1 Indicadores ambientales

Los indicadores ambientales son importantes para el uso sostenible y el manejo de los recursos naturales ya que pueden orientar la formulación de políticas al proporcionar una valiosa información acerca del estado actual de los recursos a evaluar y de la intensidad y dirección de posibles impactos, subrayando, además, los temas prioritarios.

Los indicadores representan importantes herramientas para la comunicación de información científica y técnica ya que pueden facilitar el acceso a la misma por parte de diferentes grupos de usuarios permitiendo transformar la información en acciones concretas. De esta forma pueden desempeñar, una función activa en el mejoramiento de los procesos de formulación de políticas. Sin embargo, las iniciativas para desarrollar indicadores requieren de un cierto grado de infraestructura si se espera que produzcan la clase de cambios que buscan los usuarios.

El desarrollo de herramientas fáciles de usar y el empleo de un marco conceptual común para el desarrollo de indicadores, facilitan no sólo la transformación de los datos en información útil, sino también la formulación de estrategias para la elaboración de políticas

y la planificación. Los pasos que comúnmente se dan en la elaboración de indicadores y de información son los siguientes:

- Elaboración de un marco conceptual que permita estructurar y organizar los indicadores.
- Definición de criterios de selección de los indicadores, discusión sobre indicadores contra índices, índices de desarrollo sostenible, y métodos o herramientas analíticas.
- Establecimiento de una red consultiva para garantizar que los resultados se empleen y que la iniciativa sea sostenible.
- Búsqueda de datos y desarrollo de bases de datos para los conjuntos de indicadores y de herramientas analíticas.
- Desarrollo de capacidades y herramientas para visualizar la información y analizar las relaciones de causa a efecto

15.2 Marco Conceptual

El proceso de definir un marco conceptual supone un equilibrio entre la validez científica, la aceptabilidad política y la factibilidad técnica, por lo tanto, la flexibilidad es probablemente la característica más importante con la que debe contar dicho marco.

Existen tres elementos de cualquier marco eficaz: (1) qué queremos monitorear (los componentes del desarrollo sostenible y las categorías de indicadores); (2) los diferentes niveles analíticos (regional, nacional y local); y (3) los indicadores y los índices para abordar como monitorear los aspectos importantes en los niveles pertinentes.

15.3 Elementos a monitorear

La toma de decisiones, tales como la del desarrollo, implica un proceso dinámico que se lleva a cabo a diferentes niveles de la sociedad, teniendo en cuenta diversos aspectos culturales, sociales, económicos, institucionales, políticos y ambientales. Como cada etapa de este proceso requiere un tipo de información diferente, que a su vez requiere de una organización distinta de los indicadores, algunos proyectos deciden adaptar la presentación de los indicadores a esta realidad para facilitar su uso, por lo tanto los mismos se presentan ya sea como diferentes componentes de desarrollo sostenible (social, económico,

ambiental), ya como componentes y sus interacciones (es decir, aspectos socioeconómicos, socioambientales y económico-ambientales).

Dada la organización de los países y su estructura institucional y política (según los sectores), casi siempre se prefiere un marco estructurado alrededor de los temas de sostenibilidad rural (como el uso de la tierra, la deforestación, la infraestructura y los eventos naturales).

15.3.1 Niveles de seguimiento y de análisis

Básicamente los proyectos se estructuran según tres niveles, cada uno de los cuales desempeña una función diferente en el desarrollo sostenible:

- Las *regiones* se consideran como zonas geográficas que abarcan más de un país y como unidades políticas dentro de las cuales podrían diseñarse políticas y estrategias de desarrollo.
- Las *naciones* se consideran como unidades administrativas en las cuales se toman y aplican decisiones políticas que orientan el desarrollo.
- El nivel *local* abarca varias entidades diferentes:
 - ❖ Los *municipios* son unidades políticas o administrativas en las cuales se aplican políticas y se ejecutan actividades de desarrollo.
 - ❖ Las *ecorregiones* son zonas con características ecológicas y de producción común, en ellas se encuentran los recursos básicos para el desarrollo.
 - ❖ Los *ecosistemas* son sistemas que incluyen interacciones entre los organismos vivos y sus alrededores.

15.3.2 Seguimiento y análisis

Los indicadores y los índices son un paso intermedio en el camino hacia la información que se requiere para la elaboración de políticas y la toma de decisiones con el fin de mejorar las estrategias de los sistemas existentes.

Para el seguimiento y el análisis a nivel regional (y nacional) se propone un número limitado de índices que permiten comparaciones temporales y espaciales. El objetivo principal de utilizar los índices a nivel regional es obtener una primera impresión de la

situación actual que permita determinar la necesidad de realizar análisis adicionales y más exhaustivos.

Si dichos análisis se hacen necesarios, o si el usuario desea hacer un seguimiento a nivel nacional, se propone un conjunto limitado de indicadores básicos tales como el cambio del uso de la tierra, las emisiones de gases de invernadero y las redes de carreteras, lo que además, permite un análisis comparativo.

15.4 Indicadores ambientales para el río Pánuco

Una vez determinados los índices de calidad del agua para el río Pánuco, se realiza una evaluación rápida de los impactos ambientales que se presentan en el tramo de estudio. En la evaluación se consideran aspectos físicos, químicos y ecológicos, así como sociales y económicos, de tal manera que los impactos generados en cada uno de estos aspectos se puedan comparar con la Matriz de Evaluación Rápida de Impactos (RIAM), por sus siglas en inglés), una herramienta para la evaluación de impactos ambientales desarrollada por Pastakia, (1998).

El sistema de evaluación ambiental utilizado en este trabajo (RIAM), intenta superar los problemas de registrar juicios subjetivos, como se realiza en las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) utilizadas en la actualidad, definiendo los criterios y las escalas contra los cuales estos juicios deben ser hechos y poniendo los resultados en una matriz simple que permite un registro permanente de los argumentos en el proceso del juicio.

Este sistema ha sido probado en estudios ambientales de ríos y desarrollos costeros, y se encontró que proporciona bases rápidas para la evaluación de las condiciones por cambios importantes, y en la comparación de impactos de diferentes opciones de planeación (Pastakia, 1998).

15.4.1 Metodología

El sistema está basado en la definición de los criterios de evaluación importantes y los componentes ambientales dentro del área de estudio, así mismo, en los medios por los cuales los valores para cada uno de estos criterios pueden ser ordenados para proporcionar una puntuación exacta e independiente para cada condición. Los impactos de las actividades importantes de la zona son evaluados contra los componentes ambientales. Para

cada componente es determinada una puntuación (usando el criterio definido), la cual proporciona una medida del daño/beneficio de la actividad sobre el componente.

Los criterios importantes de evaluación, caen en dos grupos:

- (A) Criterios que son de importancia para la condición, y los cuales pueden individualmente cambiar la puntuación obtenida.
- (B) Criterios que son de importancia para la situación, pero individualmente no pueden cambiar la puntuación obtenida.

En el sistema de puntuación se multiplican las puntuaciones dadas a cada uno de los criterios en el grupo (A). El uso del multiplicador para el grupo (A) es importante ya que asegura que sea expresado el peso de cada puntuación.

Las puntuaciones de los criterios del grupo (B) simplemente se suman. Esto asegura que los valores de las puntuaciones individuales no puedan influenciar la puntuación total, pero que la importancia colectiva de todos los valores (grupo (B)) sea completamente tomada en cuenta.

La suma de las puntuaciones del grupo (B) es entonces multiplicada por el resultado de las puntuaciones del grupo (A) para proporcionar una puntuación de valoración final (ES) para la condición. El proceso puede ser expresado:

$$(1) (a_1) \times (a_2) \times (a_3) \times \dots \times (a_N) = a_T$$

$$(2) (b_1) + (b_2) + (b_3) + \dots + (b_N) = b_T$$

$$(3) (a_T) \times (b_T) = ES$$

donde:

- (a1)...(aN)** son las puntuaciones de los criterios individuales para el grupo (A)
- (b1)...(bN)** son las puntuaciones de los criterios individuales para el grupo (B)
- aT** es el resultado de la multiplicación de todas las puntuaciones del grupo (A)
- bT** es el resultado de la suma de todas las puntuaciones del grupo (B)
- ES** es la puntuación final para la evaluación de la condición

Para las puntuaciones de los criterios del grupo (A) se usan escalas que pasan de valores negativos a valores positivos pasando por el cero, que se convierte en el valor para una situación “sin cambio” o “sin importancia”. El uso del cero de esta forma en los criterios del grupo (A) permite que un solo criterio aisle las condiciones que no muestran cambios o no son importantes al análisis.

El cero es un valor evitado en los criterios del grupo (B). Si todas las puntuaciones de los criterios del grupo (B) son cero, el resultado final ES será también cero. Esta condición podría ocurrir aun cuando los criterios del grupo (A) muestren una condición que deba ser reconocida. Para evitar esto, las escalas para los criterios del grupo (B) usan “1” como la puntuación de “no-cambio” o “no-importancia”.

Los criterios deben ser definidos para ambos grupos, y se deben basar en condiciones fundamentales que podrían ser afectadas por los cambios en general, en lugar de ser relacionadas con proyectos individuales. Los criterios iniciales identificados para usarse en este sistema de valoración se indican a continuación:

GRUPO (A):

IMPORTANCIA DE LA CONDICIÓN (A1)

Es una medida de la importancia de la condición, la cual es evaluada contra los límites espaciales o intereses humanos que afectará. Las escalas son definidas como:

- 4 = importante a los intereses nacionales/internacionales
- 3 = importante a los intereses regionales/nacionales
- 2 = importante a las áreas inmediatamente fuera de la condición local
- 1 = importante solamente a la condición local
- 0 = sin importancia

MAGNITUD DE CAMBIO/EFEECTO (A2)

Es definida como una medida de la escala de ventajas/desventajas de un impacto o una condición:

- +3 = ventaja positiva importante
- +2 = mejora significativa al estatus quo
- +1 = mejora al estatus quo

- 0 = sin cambio al estatus quo
- 1 = cambio negativo al estatus quo
- 2 = significativa desventaja negativa o cambio
- 3 = desventaja o cambio importante

GRUPO (B)

PERMANENCIA (B1)

Esto define si una condición es temporal o permanente, y debe ser vista solamente como una medida del estado temporal de la condición (ejem. un terraplén es una condición permanente aún si un día pudiera abrirse una brecha o ser abandonado. Mientras que una ataguía es una condición temporal, pues será quitada).

- 1 = sin cambio/no aplicable
- 2 = temporal
- 3 = permanente

REVERSIBILIDAD (B2)

Esto define si la condición puede ser cambiada y es una medida del control sobre el efecto de la condición. No debe ser confundida o comparada con la permanencia (e.g: (i) un derrame accidental tóxico en un río es una condición temporal (B1) pero sus efectos (muerte de pescados) es irreversible (B2); los trabajos de tratamiento de las aguas residuales de una ciudad son una condición permanente (B1) el efecto de su efluente puede ser cambiado (condición reversible) (B2).

- 1 = sin cambios/no aplicable
- 2 = reversible
- 3 = irreversible

ACUMULATIVO (B3)

Esta es una medida de si el efecto tendrá un sólo impacto directo o si habrá un efecto acumulativo en un plazo de tiempo, o un efecto sinérgico con otras condiciones. El criterio acumulativo es la habilidad de sustentación de una condición, y no debe ser confundido con una situación permanente/irreversible. Por ejemplo, la muerte de un animal viejo es al

mismo tiempo permanente e irreversible, pero no acumulativa ya que el animal puede ser considerado que ha pasado sus capacidades de reproducción. La pérdida de camarón post-larval en su hábitat natural, es también permanente e irreversible, pero en este caso acumulativo, como todas las generaciones subsecuentes que la larva (como adultos) pudieron haber iniciado también habrán sido perdidas.

1 = sin cambios/no aplicable

2 = no acumulativo / sencillo

3 = acumulativo/sinérgico

Los componentes ambientales usados pueden ser considerados como cuatro elementos primarios, los cuales pueden ser definidos como sigue.

- FÍSICO/QUÍMICOS

Cubriendo todos los aspectos físicos y químicos del ambiente, incluyendo recursos naturales (no biológicos) finitos, y la degradación del ambiente físico por la contaminación.

- BIOLÓGICO/ECOLÓGICOS

Cubriendo todos los aspectos biológicos del ambiente, incluyendo recursos naturales renovables, conservación de la biodiversidad, interacción de especies, y contaminación de la biosfera.

- SOCIOLÓGICO/CULTURAL

Cubriendo todos los aspectos humanos del ambiente, incluyendo cuestiones sociales que afectan a individuos y comunidades; junto con los aspectos culturales, incluyendo la conservación del patrimonio y el desarrollo humano.

- ECONÓMICO/OPERACIONAL

Para identificar cualitativamente las consecuencias económicas del cambio ambiental, temporal y permanentemente.

Para utilizar el procedimiento de evaluación descrito, se produce una matriz para cada opción del sistema en estudio. La matriz está compuesta por celdas que muestran el

criterio utilizado puesto contra cada componente definido. Dentro de cada celda se coloca la puntuación del criterio individual. De las fórmulas dadas arriba, se calcula y se registra cada número ES.

Para garantizar un sistema de evaluación más seguro, las puntuaciones individuales de ES son divididas en bandas juntas en los rangos donde pueden ser comparadas. Los rangos son definidos por condiciones que actúan como marcadores para los cambios en las bandas. Estas condiciones reflejarían normalmente los cambios en las puntuaciones del grupo (A), combinadas con las posibles puntuaciones superiores o inferiores con el criterio del grupo (B).

Las condiciones han sido definidas para producir un rango cubriendo +/- 5, y los límites de las bandas en este rango pueden ser definidas como sigue:

1. Condiciones que no tienen importancia o magnitud tendrán una puntuación de cero, y pueden ser divididas en bandas juntas. Cualquier condición en esta banda es catalogada como sin importancia, o representa el estatus quo, o una situación sin cambio.
2. Una condición que es local en importancia ($A1 = 1$), y un cambio insignificante desde el estatus quo ($A2 = 1$), es permanente ($B1 = 3$), irreversible ($B2 = 3$) y acumulativa ($B3 = 3$), representa el límite superior de la condición con “cambio ligero”.
3. Una condición de “cambio” ocurrirá hasta una condición de importancia local ($A1 = 1$) con una magnitud significativa ($A2 = 2$), que es permanente ($B1 = 3$), irreversible ($B2 = 3$) y acumulativa ($B3 = 3$).
4. Una condición de cambio moderado caerá entre los límites del “cambio” y “cambio significativo”.
5. Los límites inferiores del “cambio significativo” pueden ser tomados como el punto cuando una condición está fuera de los límites locales ($A1 = 2$) pero es de una mayor importancia ($A2 = 3$), es temporal ($B1 = 2$), reversible ($B2 = 2$) y no acumulativa ($B3 = 2$).
6. Un “cambio mayor” ocurrirá en un punto cuando la condición se extienda a un límite regional/nacional ($A1 = 3$) y sea de una importancia mayor

(A2 = 3). Tal cambio podría también ser permanente (B1 = 3), irreversible (B2 = 3), aunque pudiera ser no acumulativa (B3 = 2).

Una vez que la puntuación ES es puesta dentro de un rango de banda, esta puede ser mostrada individualmente o agrupada de acuerdo al tipo de componente y presentado en cualquier forma gráfica o numérica que la presentación requiera.

15.4.2 Aplicación a la cuenca baja del Pánuco

15.4.2.1 Delimitación de la zona para la evaluación

La metodología de las RIAM se aplicó a la parte baja de la cuenca del Pánuco, en donde se pretende involucrar en la evaluación los componentes ambientales de la cuenca que influyen ya sea de manera directa o indirecta sobre la parte del cauce que se está estudiando. Considerando los componentes ambientales de la cuenca hidrológica se obtienen finalmente los indicadores ambientales para esa zona.

La parte baja de la cuenca del Pánuco (Subregión Pánuco) tiene una extensión total de 87,440 km², y forma parte de la Región IX Golfo Norte (Figura 15.1). Esta subregión comprende hidrológicamente ocho subcuencas: San Juan, Metztitlán, Moctezuma, Tampaón, Tempoal, Santa María, Guayalejo y Tamesí-Chicayán.

Figura 15.1 Región IX Golfo Norte

15.4.2.2 Caracterización de la subregión Pánuco

En esta parte se describen los aspectos ambientales generales de la parte baja de la cuenca del Pánuco contenidos en el Diagnóstico de la Región IX Golfo Norte (CNA, 2000)(Figura 15.2).

La subregión Pánuco es una zona muy compleja tanto por su hidrografía como por los asentamientos humanos y las actividades económicas existentes en ella. Ahí se presentan altas precipitaciones, impacto de huracanes y por consecuencia grandes inundaciones. El grado de marginalidad es alto, tiene varias ciudades con más de 50,000 habitantes, una gran cantidad de industrias y, por tanto, gran contaminación.

En esta región se presenta un problema serio en la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado que se complica por la dispersión de la población, la escasez de accesos y el alto grado de marginalidad. La población indígena es la que presenta un mayor atraso. Los bajos niveles de cobertura tienen una repercusión directa sobre la salud pública y sobre el ambiente, y son muestra del abandono a la población con menos recursos.

En la zona no existe una vocación natural hacia la agricultura, por lo que habiendo infraestructura para el riego de una buena parte de las hectáreas cultivables, solamente se aprovecha una tercera parte de ésta.

La agricultura y las actividades pecuarias son generadoras de una cantidad importante de contaminantes que es un factor importante en el deterioro de la calidad del agua y del ambiente. Las industrias son los grandes usuarios del agua y al mismo tiempo los grandes contaminadores, como los ingenios azucareros, las instalaciones de Pemex y las papeleras. Aunque algunos de ellos ya han comenzado a efectuar cambios en sus procesos productivos y en sus hábitos de consumo de agua, los impactos de los contaminantes generados por esas actividades son palpables, como los observados sobre las actividades pesqueras y el medio natural.

La navegación se concentra en la zona comprendida entre el Puerto de Tampico y la desembocadura del Pánuco, asociado a este uso se genera contaminación importante.

La presencia de perturbaciones meteorológicas, desde las leves hasta los huracanes, presenta una dualidad, estos fenómenos son fuente de humedad para la recarga de acuíferos y el escurrimiento superficial normal, pero, simultáneamente, son un riesgo continuo que trae consigo pérdidas económicas importantes. Las consecuencias de las inundaciones no

pueden mitigarse por falta de obras de control y defensa, las medidas que se aplican son las preventivas de alerta y las de auxilio a la población afectada.

En la región prácticamente no hay tratamiento de las aguas residuales y si se añaden los contaminantes provenientes de fuentes puntuales y dispersas que se vierten sobre los cuerpos de agua, el problema de contaminación se califica como muy grave. Los efectos de la mala calidad del agua son, entre otros, de deterioro del medio natural y la disminución en la disponibilidad de agua apta para el abastecimiento a las poblaciones, esto último conlleva la necesidad de construir plantas potabilizadoras costosas, tanto en inversión inicial como en operación y mantenimiento.

La zona lacustre del Bajo Pánuco y Tamesí es una de las más ricas del país tanto por su diversidad de fauna y flora, como por su belleza. No obstante, salvo contados trabajos de saneamiento en sitios específicos como la Laguna del Carpintero en la vecindad de Tampico, esta zona ha sido descuidada, se sabe de la extinción de especies que habitaban ese complejo lagunar. En la zona navegable del Bajo Pánuco, a la problemática de calidad del agua, se suma la contaminación proveniente de las actividades navieras.

Figura 15.2 Zonas inundables en la subregión Pánuco

- **Aspectos socioeconómicos**

La subregión Pánuco cuenta con una población censal al año de 1995 de 3'966,908 habitantes. La mortalidad anual es de 17,288 habitantes (0.47 %) y se observa normal, debido a la cobertura de asistencia médica que se tiene en la subregión.

El total de viviendas habitadas en la subregión es de 726,719 de las cuáles 389,972 cuentan con agua potable (53.66 % con respecto a la misma), 258,649 con drenaje (35.59 %), 490,163 con energía eléctrica (67.45 %). Estos servicios, se dan principalmente en los poblados más accesibles y de mayor población, (Figura 15.3).

Por otro lado las principales actividades económicas son: agropecuaria, silvicultura y pesca; minería; industria manufacturera; bebidas y tabaco; sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico; electricidad gas y agua; transporte, almacenamiento y comunicaciones; servicios financieros, seguros y bienes inmuebles; comercio, restaurantes y hoteles; construcción.

Figura 15.3 Uso potencial del suelo de la subregión Pánuco

Por lo que corresponde a las principales causas de mortalidad, la subregión, muestra situaciones semejantes a los niveles nacionales, destacan las enfermedades del aparato circulatorio, infecciosas, y parasitarias, del aparato respiratorio y las de traumatismo y

envenenamiento, que en conjunto constituyeron el 56.9 % de las defunciones en la subregión. Cabe mencionar que las principales causas de muerte descritas en la subregión, se asocian con las deficiencias nutricionales y de educación de la población, particularmente en lo que atañe a la higiene, así como a otros factores de las condiciones de vida.

En la zona de estudio, la concentración urbana más importante es la del corredor Tampico-Cd. Madero-Altamira, en esa zona habitan más de 650 000 personas, por lo que se le sitúa en el lugar número 11, en magnitud de población, entre las grandes zonas urbanas del país.

El grado de marginación es grave en la subregión Pánuco, casi el 45% de la población vive en un nivel de marginalidad entre alto y muy alto y el 11% es analfabeta. En esa misma zona se registran niveles bajos de cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y cobertura médica.

Las actividades económicas más relevantes de la región son:

Agricultura, ganadería y pesca. La actividad más importante en la zona es la pesca, tanto en la explotación de recursos marinos del Golfo de México, como en la pesca de agua dulce en la zona lagunar del Tamesí y en diversos cuerpos de agua naturales y artificiales (presas). Además de la pesca, la agricultura es también importante, destacando en la zona el distrito de riego de Pánuco.

Figura 15.4 Principales cultivos en la subregión Pánuco

Industria manufacturera. Este sector se ha desarrollado fundamentalmente en la Zona Metropolitana de Tampico, donde se han instalado numerosas industrias de las ramas química, petroquímica, - destaca el complejo petroquímico de Cd. Madero -, celulosa y papel, entre otras; también es relevante la industria azucarera, conformada por varios ingenios localizados en Tamaulipas, de entre ellos sobresalen los de Cd. Mante y Xicoténcatl.

Transportes y comunicaciones. La región cuenta con transporte ferroviario y con una red carretera que la comunica con el resto del país; sin embargo, la red caminera interna es escasa con relación a la gran cantidad de localidades que es necesario integrar. En la región se localizan dos de los principales puertos del Golfo de México: Tampico (que aprovecha una de las pocas corrientes fluviales navegables en México en la desembocadura del Pánuco) y el puerto industrial de Altamira; estos puertos son la salida y entrada de exportaciones e importaciones por vía marítima, para la región y para el centro y noreste del país.

- Infraestructura hidráulica

La infraestructura hidráulica de la Región, tiene su uso principalmente en el riego, aunque también se tienen algunas presas y bordos para abrevadero y otras para agua potable y control de avenidas.

En cuanto a las políticas de operación de la infraestructura que regula los escurrimientos de los ríos y de las extracciones que realizan los distintos usuarios, se emiten mediante acuerdos en reuniones del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) de la Comisión Nacional del Agua, siendo las Gerencias Estatales de dicha dependencia, las encargadas de verificar el cumplimiento de dichos acuerdos.

Las políticas de operación emitidas por el CTOOH, influyen en los escurrimientos de manera tal, que se busca siempre el equilibrio ecológico, al considerar siempre gastos mínimos de reserva ecológica para preservar la flora y fauna existente.

- Usos del agua

Público urbano. Uno de los problemas fundamentales con relación al uso público - urbano en esta región, es la dispersión y el gran número de pequeñas comunidades (rurales) en las

que se asienta una porción importante de la población total. El gran número de comunidades de este tipo en la región, plantea un problema complejo pues satisfacer las necesidades de esas comunidades implica la construcción de infraestructura hidráulica costosa.

En contraste, la situación en las grandes ciudades es diferente, en ellas aún la población de menores ingresos queda incluida en los programas de dotación de servicio.

Figura 15.5 Disponibilidad de agua superficial por subcuencas en la subregión Pánuco

La satisfacción de las demandas de agua se logra a partir de fuentes subterráneas y superficiales. En la subregión Pánuco se extraen 167 Mm³ de agua anualmente, de la cual 139 Mm³ se extraen de fuentes superficiales y 28 Mm³ de fuentes subterráneas. Para la subregión Pánuco, la cobertura del servicio de agua potable en zonas rurales es variable y en promedio del orden del 63%, en cambio, la cobertura es del 88% para comunidades urbanas. El promedio de cobertura es del 75%.

La cobertura de desinfección es cercana al 100% del agua abastecida en poblaciones. La desinfección del agua, se lleva a cabo, principalmente, mediante hipocloradores. La cobertura de saneamiento es insuficiente, ya que no se trata ni el 5 % del total descargado a las corrientes.

Agrícola y ganadero. El desarrollo agrícola en la Región está limitado, en algunas ocasiones por la topografía del terreno, debido principalmente a las pendientes abruptas, aprovechándose solamente terrenos poco ondulados, laderas de las sierras y valles. El volumen total de agua utilizado para este fin en la subregión, asciende a 2,631 Mm³, de los que 1,895 Mm³ son extraídos de fuentes superficiales y 735 Mm³ de fuentes subterráneas.

Los principales cultivos sembrados en la subregión del Pánuco son: maíz, frijol, tomate, hortalizas, café, frutales, caña de azúcar y pastos. La superficie regable es de 207,575 ha, de las cuales la regada es de aproximadamente 100,661 ha, siendo variable en cada ciclo agrícola, de acuerdo a la disponibilidad de agua que se tenga.

Industrial. La industria azucarera es la que mayor volumen extrae, más agua consume y la que descarga mayor carga contaminante a los cuerpos receptores.

La extracción de agua para uso industrial a pesar de su volumen relativamente pequeño, se ha convertido en una demanda muy importante tanto por la gran competencia con otros sectores usuarios por el abastecimiento de agua, como por la alta concentración de contaminantes que descarga en su conjunto el sector industrial.

Figura 15.6 Principales usuarios industriales en la subregión Pánuco

Generación de energía eléctrica. En la subregión Pánuco existen tres grandes centrales termoeléctricas: El Sáuz, en Querétaro, Villa de Reyes, en San Luis Potosí y Altamira en Tamaulipas. Las extracciones totales para usos no consuntivos son 476 Mm³. Las extracciones para usos consuntivos son de 23.9 Mm³ de los cuales 12.3 Mm³ son agua superficial y 11.6 Mm³ de agua subterránea.

Acuicultura y pesca. La pesca en la región se practica en presas, corrientes, bordos, lagos, lagunas y estuarios, además de la pesca marítima. Representa empleos directos e indirectos, así como mejora en la calidad de vida de los habitantes en la región. Entre las principales especies de agua dulce que se han desarrollado y que potencialmente pueden desarrollarse están: Bagre, mojarra, lobina, carpa, catán, acamaya, robalo, tortuga, entre otras. Es importante destacar que entre las especies nativas en peligro de extinción están: Acamaya,

catán y tortuga, aunque esta última aún se le encuentra en diferentes cuerpos de agua con relativa facilidad.

La contaminación y la pesca irracional, son los principales factores que influyen en la extinción de las especies antes mencionadas y por lo tanto en el deterioro del entorno ecológico. Los principales cuerpos de agua en las que se practica la acuicultura son: Las presas Vicente Guerrero, Ramiro Caballero, Chicayán, San Lorenzo, La Muñeca, entre otras, así como algunas lagunas de agua dulce y salada, además de la zona costera. La pesca en la subregión Pánuco ha reducido su potencial y su reproducción a causa de contaminación de diferentes cuerpos de agua, generada por la industria, la agricultura y las actividades urbanas, principalmente.

Recreación, turismo y navegación. Los principales cuerpos de agua en los que se realizan las actividades de recreación, turismo y navegación son: corrientes naturales, presas y puertos marítimos y algunas partes de la zona costera. El uso del agua para estos fines es en la mayoría de los casos, directamente del volumen ya existente en los diferentes cuerpos de agua, por lo que los volúmenes especiales por infraestructura de depósitos artificiales es mínimo, no así la contaminación generada.

La navegación se realiza en corrientes, presas y zona costera, principalmente, como son: Río Pánuco, P. Vicente Guerrero, P. Chicayán, P. La Muñeca, Puerto de Tampico, entre otros.

La problemática de los puertos marinos, en este caso especialmente el de Tampico, es particularmente importante por la contaminación que en ocasiones se tiene derivada del derrame de hidrocarburos y por la basura que la gente arroja al mar.

Las playas de la zona costera, principalmente de Altamira y Tampico, se ven afectados por la contaminación de hidrocarburos y basura. Las aguas desechadas de los balnearios son descargadas a la red municipal de alcantarillado, utilizándolas en algunos casos para el riego de áreas verdes.

La única zona navegable en la región corresponde al tramo del río Pánuco en las proximidades de su desembocadura al Golfo de México. En esa zona se localiza uno de los principales puertos de altura de México, el de Tampico, puerto fluvial localizado a 12 km de la barra y donde pueden ingresar embarcaciones de gran calado. En Tampico se desarrolla una intensa actividad de carga y descarga de productos petrolíferos, minerales, granos y carga general. Embarcaciones de poco calado pueden llegar, a través del Pánuco, hasta la confluencia de los ríos Moctezuma y Tamuín. El aspecto que cobra relevancia en este uso del agua, es el impacto de las actividades náuticas sobre la calidad del agua debido a la descarga de hidrocarburos, detergentes y otros contaminantes sobre los cuerpos de agua, que tienen efectos negativos sobre el medio natural.

15.4.2.3 Resultados y discusión

Después de analizar los aspectos generales de la zona evaluada se presentan en las tablas 15.1 a 15.4 los componentes físico/químicos, biológico/ecológicos, sociológicos/culturales

y económico/operacionales que son afectados por la contaminación generada en la parte baja del río Pánuco.

Los resultados de la RIAM aplicada en la cuenca baja del río Pánuco se presentan en las matrices de la Tabla 15.6

Como se puede observar en las gráficas finales, la mayoría de los impactos generados en la zona son impactos negativos ligeros (-A), seguido de los impactos negativos (-B). Se observa también un impacto negativo moderado (-C) en alguno de los aspectos económico/operacionales. No hubo impactos generados por las actividades del turismo (N), debido principalmente, a que la zona no es una zona potencial para el turismo.

Tabla 15.1 Componentes fisicoquímicos impactados

Físico/químicos
F/Q1 Impacto en los recursos de agua
F/Q2 Impactos en la calidad del agua superficial y subterránea
F/Q3 Impactos por la disposición de los desechos sólidos
F/Q4 Impactos en la fertilidad del suelo
F/Q5 Impactos por incremento de la actividad industrial (debido a la descarga de aguas residuales)
F/Q6 Inundación debido a lluvias intensas
F/Q7 Cambio en las áreas de cultivo

Tabla 15.2 Componentes biológico/ecológicos impactados

Biológico/ecológicos
B/E1 Impacto en la calidad del agua
B/E2 Impactos en la fauna acuática
B/E3 Impacto sobre el biota
B/E4 Eutrofización (incremento en el crecimiento de las algas)
B/E5 Cambio en los niveles de oxígeno (debido al incremento de eutrofización)
B/E6 Impactos por actividades del turismo
B/E7 Impactos por el incremento de la actividad industrial
B/E8 Cambios en la industria pesquera

Tabla 15.3 Componentes sociológico/culturales impactados

Sociológico/culturales
S/C1 Impactos en la salud humana (por uso de agua contaminada)
S/C2 Impactos en la población por las inundaciones
S/C3 Impacto estético (pluma de agua residual, residuos sólidos, etc.)
S/C4 Impactos en la salud humana (implementación de campañas de conciencia)
S/C5 Impactos en el empleo

Tabla 15.4 Componentes económico/operacionales impactados

Económico/operacionales
E/O1 Pérdida de cultivos
E/O2 Pérdida de viviendas e infraestructura
E/O3 Impactos en la industria pesquera
E/O4 Costos de la salud a la comunidad
E/O5 Ingresos del turismo

Tabla 15.5 Matriz de evaluación de impactos ambientales generados

Componente	A1	A2	B1	B2	B3	ES	RV
F/Q1	1	-2	2	2	2	-12	-B
F/Q2	1	-2	2	2	2	-12	-B
F/Q3	1	-1	2	2	2	-6	-A
F/Q4	1	-2	3	3	3	-18	-B
F/Q5	1	-1	2	2	2	-6	-A
F/Q6	1	-3	2	2	2	-18	-B
F/Q7	1	-2	3	3	3	-18	-B
B/E1	1	-2	2	2	2	-12	-B
B/E2	1	-1	2	3	3	-8	-A
B/E3	1	-1	2	3	3	-8	-A
B/E4	1	-1	2	2	2	-6	-A
B/E5	1	-1	2	2	2	-6	-A
B/E6	1	0	1	2	1	0	N
B/E7	1	-1	2	2	2	-6	-A
B/E8	1	-1	2	3	2	-7	-A
S/C1	1	-2	2	3	3	-16	-B
S/C2	1	-3	2	2	2	-18	-B
S/C3	1	-1	2	2	2	-6	-A
S/C4	1	1	2	3	3	8	A
S/C5	1	-1	2	3	3	-8	-A
E/O1	1	-2	2	3	3	-16	-B
E/O2	1	-3	2	3	2	-21	-C
E/O3	1	-1	2	3	3	-8	-A
E/O4	1	-2	3	3	3	-18	-B
E/O5	1	-1	1	1	1	-3	-A

Tabla 15.6 Sumario de resultados de las evaluaciones realizadas con la RIAM

Rango de valores		-108	-71	-35	-18	-9	0	1	10	19	36	72
		-72	-36	-19	-10	-1	0	9	18	35	71	108
		-E	-D	-C	-B	-A	N	A	B	C	D	E
Resultados	F/Q	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0
	B/E	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0
	S/C	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
	E/O	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	1	10	13	1	0	0	0	0	0

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 15.2 Histogramas mostrando el número de componentes en cada categoría de impactos: (a) impactos en aspectos físico-químicos; (b) impactos en aspectos biológico/ecológicos; (c) impactos en aspectos sociológico/culturales; (d) impactos en aspectos económico/operacionales; (e) resumen de impactos en la zona.

Los impactos negativos (-B) generados en los aspectos físico/químicos (Figura 15.2 a), fueron básicamente en los recursos de agua para los diferentes usos de la región como abastecimiento municipal, agricultura, industria, etc.

Otro impacto importante observado en los aspectos físico/químicos fue el causado por las inundaciones debido a lluvias intensas; este impacto influye directamente a su vez en aspectos sociológico/culturales, como impactos en la población, impactos en el empleo, impactos en la salud humana, etc.; en aspectos económico/operacionales influye principalmente en la pérdida de cultivos y en la pérdida de viviendas e infraestructura.

Los impactos en la calidad del agua influyen directamente en la fauna acuática (figura 15.2 b) y en la biota. No se observan impactos importantes en las actividades del turismo.

Los principales impactos negativos (-B) observados en los aspectos sociológico/culturales fueron los provocados en la salud humana (por uso de agua contaminada) y los impactos en la población por las inundaciones.

El mayor impacto generado en los aspectos económico/operacionales se generó en la pérdida de viviendas e infraestructura provocado por las inundaciones en la zona. Siguen en importancia impactos en la pérdida de cultivos y costos de salud a la comunidad provocados también por las inundaciones.

Se pudo observar que las RIAM son una herramienta muy útil, porque se puede evaluar rápidamente las condiciones de los diferentes componentes ambientales que son impactados por la contaminación y condiciones meteorológicas generadas en la zona.

15.4.2.4 Conclusiones

De la aplicación de la RIAM se identificaron diferentes impactos negativos en la zona. Con esto, se comprobó que es una herramienta eficiente que permite realizar un análisis rápido y general de la zona en estudio. Con los resultados obtenidos utilizando la RIAM, se comprobó que es una herramienta eficiente, porque se puede evaluar rápidamente, las condiciones de los diferentes componentes ambientales que son impactados por la contaminación y condiciones meteorológicas generadas en la zona.

Glosario de términos

Cuenca hidrológica. Es el territorio delimitado por el parteaguas, donde las aguas fluyen a través de una red de cauces que convergen en uno principal.

Hidrodinámica. Parte de la mecánica que estudia los fluidos en movimiento y sus interacciones con las superficies que los limitan.

Impacto ambiental. Modificaciones al ambiente ocasionadas por actividades antropogénicas (realizadas por el hombre) o por fenómenos naturales como ciclones, huracanes, terremotos y erupciones volcánicas.

Indicador ambiental. Valor derivado de parámetros generales que describe de manera sintética el estado, las presiones, las respuestas y las tendencias de los fenómenos ambientales cuyo significado trasciende las propiedades asociadas directamente al valor del parámetro.

15.5 Bibliografía

PASTAKIA C.M.R. (1998). The Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM). A New Tool for Environmental Impact Assessment. En Jensen K. (Ed). Environmental Impact

Assessment using the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM). Olsen & Olsen, Fredensborg, Denmark.

TORRES BEJARANO, F. M.(2003). El programa ANAITE para el estudio de la calidad del agua en sistemas de cauces naturales. Aplicación al río Magdalena, Colombia. Tesis Maestría en Ingeniería Hidráulica. División de Estudios de Posgrado, Facultad de Ingeniería. UNAM. México.

LEÓN, L. F. (1991). Índice de Calidad del Agua, ICA. Inf. No. SH9101/01. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. México.

CNA.(1997). Estudio de Clasificación del río Pánuco, Tamps. CNA-IMTA. México, Septiembre.

Consultas web

<http://www.dhigroup.com/SolutionSoftware/RIAM.aspx>